

Die Praxis der Schweizerischen Volks- und Mittelschule.

Beiträge für spezielle Methodik

und

Archiv für Unterrichtsmaterial.

Herausgegeben unter Mitwirkung vieler bedeutenden Schulmänner

von

J. Bühlmann,

Lehrer in Luzern.

Jährlich 6 Hefte von 3 bis 4 Bogen.

VII. Band.

ZÜRICH,
Druck und Verlag von Orell Füssli & Co.
1887.

die Ventilations- und Reinigungsrichtungen aufs beste einzurichten. Aber nur, wenn sozusagen in keiner Stunde der Laufschrift fehlt, ist erklärlich, wie bei den verschiedenen von mir gesehenen Übungen im Lauf fast durchweg genaue Richtung, Geschlossenheit und beim Befehl: „halt!“ völliger, gleichzeitiger Stillestand der ganzen Abteilung, in der Regel ohne Wanken und Schwenken auch nur eines Gliedes, erfolgte.

Alles in allem muss ich gestehen, einen tiefen Eindruck von dem turnerischen Werte des Marschirens in den deutschen Turnsälen bekommen zu haben. Es ist ein schwebendes Dahingetragenwerden der ganzen Gestalt mit einem Ausdruck des Geistigen. Unserm Marschiren fehlt nach meiner Überzeugung dieser „geistige Aufblitz“, der dort

die ganze Schar einheitlich durchdringt, und alle, nicht nur die Turngenossen, sondern auch den Zuschauer mit fortreisst. Wie oft bin ich totmüde in einen Turnsaal getreten; aber ich wurde wie verjüngt beim Anblick dieser bewegungsfreudigen Turnerschar, ja oft zur Bewunderung hingerissen ob solcher Beherrschung des Körpers durch den Geist! Wahr ist der Ausspruch Dr. Thim's, den Professor Kloss in seiner weiblichen Turnkunst anführt, der mir aber bisher, so oft ich ihn gelesen, anstößig war: „Die Kunst des Gehens scheint angeboren, und doch kommt sie bei genauerer Betrachtung nur bei wenigen zur Vollendung. Kriechen, treten, schleichen, watscheln, trippeln, rudern, wanken u. s. w. können alle; aber bei wie vielen unter uns finden wir die geforderte Harmonie in dieser Bewegung?“

Bildung und Schule in Niederländisch Indien.

Von Dr. Renward Brandstetter, Professor in Luzern.

V. Aufsatz: Ein älteres malayisches Rechenheft.

Die Zahl der von Niederländern für die Schulen von Niederländisch Indien verfassten Schulbücher ist sehr gross. Fast jedes der verschiedenen Idiome besitzt eine stattliche Reihe solcher, die meisten natürlich die beiden Hauptsprachen, das Malayische und das Javanische. Im vorliegenden Aufsatz soll nun ein malayisches Rechenheft zur Besprechung kommen, und zwar ein älteres, vom Jahre 1864. Der Titel lautet: *kitab*¹⁾ Buch *ilmu* der Wissenschaft, Lehre *itungan* des Rechnens, *akan* zum *dipakei* werden

gebraucht *kanak-kanak* von Kindern *di* in *skola* den Schulen *tanah Hindia Nederland* von Niederländisch Indien, *tertera* gedruckt *di* in der *perteraaan* Druckerei *karadjaan* der königlichen *wollanda* niederländischen *di* in *Betawi* Batavia, 1864. Das Büchlein hat 74 Seiten und enthält die Lehre von den *bilangan* Zahlen und dem *kumpul* Addiren. Sehr wahrscheinlich waren Fortsetzungen dazu projektirt für die andern Species, die Kataloge verzeichnen aber keine solche. Es ist

¹⁾ Man erinnere sich aus dem zweiten Aufsatze, dass das Malayische unsern Artikel, die copula, das „von“ beim Passiv und das „des“ oder „der“ beim Genitiv meist nicht ausdrückt; dass Adjektiv und Artikel (*itu, ini*) nachstehen mit Ausnahme von *segala* die, alle, *yang* der, die, welcher, *beberapa* einige; dass es ferner viele Partikeln gibt, die oft nicht übersetzt werden können, so *adalah, maka*, die nur den Anfang des Haupt-

oder Nebensatzes bezeichnen; dass die Verbalformen nur Infinitive und Participien und daher von geringer Zahl sind — so kommt von der Wurzel *tera* nur *menerakan* drucken, *diterakan* gedruckt werden, *tertera* gedruckt — dass auch die Substantivableitungen wenig zahlreich sind, z. B. *perteraaan* Druckerei von *tera*, *bilangan* Zahl von *bilang* zählen, *peladjaran* Lection von *adjar* lehren, *pembohonng* Lügner von *bohong* lügen; dass ferner diese Substantive völlig unveränderlich sind, etc.

sowohl für die Hand des Lehrers bestimmt, da es als Einleitung der einzelnen Abteilungen gedrängte theoretische Bemerkungen enthält, die unbedingt einer weitern mündlichen Ausführung und Erklärung bedürfen, als auch für die des Schülers. Ferner sieht es Anfänger in der Rechenkunst vor, denn es beginnt mit den einfachsten Grundbegriffen und Übungen. Auffällig ist, dass es von den Elementen sehr rasch zum Schwierigern steigt. Hierbei müssen wir annehmen, dass entweder der Stoff für mehrere Jahre bestimmt war, wobei wohl zwischen hinein auch die andern Species zur Behandlung kommen sollten, oder dass entwickeltere Schüler vorgesehen waren. Gegen ersteres spricht der Umstand, dass die Zahl der Übungen nicht gar gross ist — es sind nur 62 angewandte Aufgaben da — für letzteres der, dass Gowardtheit im Schreiben vorausgesetzt ist. Der Verfasser ist nicht genannt.

Wie schon bemerkt, zerfällt das Büchlein in zwei *fasal*, Abteilungen. Die erste, 19 Seiten, enthält die *ilmu* Wissenschaft, Lehre *bilangan* von der Zahl oder den Zahlen, in 16 Lektionen. *peladjaran* Lection *jang* die *pertama* erste gibt Definitionen, erklärt die *angka* Ziffern *sa-hari-hari* die gewöhnlichen, d. h. die arabischen und erörtert den Stellenwert. Lection 2—9 enthält praktische Übungen über die arabischen Ziffern. Lection 10 und 11 behandeln theoretisch die *angka* Ziffern *rumani* die römischen. Lection 12—16 liefert wiederum praktische Übungen dazu.

Nun einige Details aus dieser ersten Abtheilung: *peladjaran* Lection *jang* die *pertama* erste. *adalah ilmu* die Wissenschaft, Lehre *bilangan itu* der Zahl (hier fehlt nun die Copula: ist) *menulis* das Schreiben *serta* und *menjebut* Aussprechen *segala* der verschiedenen *djumlah* Summen, Zahlen, *dengan* wobei *dipakai* gebraucht werden *angka* Ziffern.

maka segala die *angka* Ziffern (sind) *ja'itu* folgende: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

maka angka die Ziffer 1 *disebut* heisst *satu*; *dan* und *angka* die Ziffer 2 *disebut* heisst *dua*;²⁾ etc.

²⁾ Die Zahlen von 1—10 heissen *sa* oder *setu*, *dua*, *tiga*, *empat*, *lima*, *enam*, *tujuh*, *delapan*,

djika wenn *orang* man *menulis* schreibt *barang* irgend *bebrapa* welche *angka* Ziffern *berdjedjer-djedjer* hintereinander, *maka* so *angka* die Ziffer, *jang* welche *pertama* die erste ist *seblah* auf der Seite *kanan* der rechten, *disebut* heisst *bidji* Einer;

dan und *angka* die Ziffer, *jang* welche *kadua* die zweite ist, *seblah kanan* von rechts an, *disebut* heisst *puluh* Hunderter, etc.

maka dibawah unten *inilah* hier (kommen) *bebrapa* verschiedene *angka* Ziffern *berdjedjer-djedjer* hintereinander *dengan* mit *nama-nja* deren Namen, *saperti* wie *tersebut* gesagt wurde *diatas ini* oben, *ja itu* nämlich

3	5	9	0	8	4	6
<i>juta</i>	<i>keti</i>	<i>lagqa</i>	<i>ribu</i>	<i>ratus</i>	<i>puluh</i>	<i>bidji</i>
Million	Hunderttausender	Zehntausender	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer

peladjaran Lection *jang* die *kadua* zweite. Während die erste Lection theoretische Bestimmungen enthält, sind Lection 2—9 für praktische Übungen über die Lehre von den Zahlen bestimmt. Die erste Übung, in der 2. Lection, besteht darin, dass die gedruckten Zahlen des Buches von den Schülern mit geschriebenen Worten wiedergegeben werden sollen: *tulislah* schreibt *nama* die Namen *segala* aller *angka* Ziffern *dan* und

sembilan, *puluh* oder *sapuluh* (wörtlich: 1×10). Neben *puluh* bedeutet auch *belas* zehn, dieses wird aber nur in der Reihe 11—19 verwendet; 11, 12, 13, etc. lauten nämlich *satu belas*, *dua belas*, *tiga belas*, etc. 20, 30, 40 etc. heissen dagegen *dua puluh*, *tiga puluh*, *empat puluh*. 100 = *ratus*, 1000 = *ribu*, 10000 = *puluh ribu*, oder man hat ein eigenes Wort dafür, *lagqa*, ebenso für 100000 *keti* und für die Million *yuta* — 16 = *enam belas*, 60 = *enam puluh*, 61 = *enam puluh satu*, 66 = *enam puluh enam*, 2222 = *dua ribu dua ratus dua puluh dua*. — Beim Aufzählen von Gegenständen braucht man ferner sogenannte Hilfszahlwörter, man sagt nicht „zwei Soldaten“, sondern *soldadu* Soldaten *dua* zwei *orang* Menschen, nicht „drei Zähne“, sondern *gigi* Zähne *tiga* drei *batu* Steine, nicht „zehn Schiffe“, sondern *kupat* Schiffe *sapuluh* zehn *buah* Früchte.

djumlah Summen, *jang* welche *tersebut* genannt sind *dibawah ini* hier unten: 1, 2, 3, 4, etc. Die Übungen beginnen also mit 1 und steigen in dieser Lection schon bis 909.

peladjaran Lection *jang* die *katiga* dritte. Enthält die umgekehrte Übung: *tulistah* schreibt *dengan* mit *angka* Ziffern *segala* alle *djumlah* Summen, Zahlen, *jang* welche *tersebut* genannt sind *di bawah ini* hier unten: *delapan* acht, *empat belas* vierzehn, *tiga puluh dua* zweiunddreissig, etc.

Die Lectionen 4—9 enthalten nun abwechselnd beide Übungen bis zur Zahl von 9,019,101.

Lection 10 und 11 enthalten die Theorie der *angka* Ziffern *rumani* der römischen; zuerst werden die einfachen, dann die zusammengestellten behandelt: *adalah segala* die *angka* Ziffern, *jang* welche *tersebut* genannt sind *di bawah ini* hier unten, *disebut* heissen *angka* Ziffern *rumani* römische.

maka inilah folgendes (ist) *rupa-nja* die Gestalt *dan* und *nama-nja* der Name der *angka rumani* itu römischen Ziffern:

I *disebut* heisst *satu* eins.

V *disebut* heisst *lima* fünf.

X *disebut* heisst *sa-puluh* zehn.

L *disebut* heisst *lima puluh* fünfzig.

C *disebut* heisst *saratus* hundert.

D *disebut* heisst *lima ratus* fünfhundert.

M *disebut* heisst *sa-ribu* tausend.

I *di sebelah kiri* auf der linken Seite, *daripada* zum V, *ja' itu* also IV, *disebut* heisst *empat* vier, etc.

Die Lectionen 12—16 enthalten nun wieder praktische Übungen wie bei den arabischen Ziffern, beginnend mit der Zahl 8 und steigend bis 6105, also weniger weit als vorher, da die lateinischen Ziffern schwieriger sind. Mit Worten oder arabischen Ziffern geschriebene Zahlen müssen mit lateinischen wiedergegeben werden, und umgekehrt. — So viel über die erste Abteilung.

Die *fatsal* Abteilung *jang* die *kaduwa* zweite enthält die *ilmu* Lehre *kumpul* der Addition, 52 Seiten, 21 Lectionen. Die erste Lection ist der Theorie gewidmet, dann folgen praktische Übungen, abwechselnd mit reinen Zahlen und angewandten. Das Steigen

der Schwierigkeit geht sehr langsam vor sich. Die schwierigste Aufgabe geht in die Zehntausender hinein. Nun einige Details über diese zweite Abteilung:

peladjaran Lection *jang* die *pertama* erste: *maka ilmu* die Lehre *kumpul itu* des Addirens (ist) *akan* zu *mentjari* suchen *djumlah* die Summe *bebrapa* verschiedener *kabanjakan* Grössen, *seperti* wie zum Beispiel *kabanjakan* die Grösse *dua* zwei *didjumlahkan* addirt *dengan* zur *kabanjakan* Grösse *tiga* drei *djadi* wird *lima* fünf *djumlah-nja* als Summe davon.

maka djika wenn *orang* man *hendag* will *mendjumlahkan* summiren *atau* oder *memungut* zusammenzählen *barang* irgend *bebrapa* welche *kabanjakan* Grössen, *maka* so (sollen) *segala* alle *kabanjakan itu* Grössen *ditulis* geschrieben werden *satu* die eine *dibawah* unter *satu* die andere, *ja' itu* und zwar *segala* die *bidji* Einer *satu* der eine *dibawah* unter *satu* den andern, *dan* und *segala* die *puluh* Zehner *satu* einer *dibawah* unter *satu* den andern *dan* und *sebage-nja* so weiter, *sebab* weil *trada* nicht *boleh* kann *didjumlahkan* addirt werden *bidji* ein Einer *dengan* mit *puluh* einem Zehner *atau* oder *puluh* ein Zehner *dengan* mit *ratus* einem Hunderter, *hanjalah* sondern *tijap-tijap satu* eine jegliche *djenis* Sorte (kann nur) *didjumlahkan* addirt werden *sendiri-sendiri* zu sich selber.

maka djika wenn *telah diatur* zusammengestellt sind *segala* die *kabanjakan* Grössen, *jang* welche *hendak* sollen *didjumlahkan* addirt werden, *lalu* dann *membuat* machet *satu* einen *garis* Strich *dibawah-nja* darunter *serta* und *memungut* zählet zusammen *segala* alle *kabanjakan* Grössen, *mula* anfangend *di kanan* rechts *maka djika* wenn *segala* die *bidji* Einer, *jang* welche *didjumlahkan* addirt sind, *mendjadi* ergeben *lebeh* mehr *deri* als *sembilan* neun, *ja' itu* das heisst *ada* (wenn) sich ergibt *puluh* ein Zehner *didalam* bei *djumlahan itu* diesem Addiren, *maka* so (sollen) *segala puluh itu* diese Zehner *di-kumpul* addirt werden *lagi* dann *dengan* zu *puluh* den Zehnern *jang* den *lain* andern. *dan* und *bagitu* so *djuga* auch,

djilka wenn *ada* sich ergeben *ratus* Hunderter *dan* und *sabagenja* so weiter.

Diese erste Lection enthält ferner die Sprechformel der Addition mit mehrern Beispielen, *jang* welche *akan* sollen *diacljar* auswendig gelernt werden *oleh* von *kanak-kanak* den Kindern, z. B.: *duwa* zwei *dan* und *tiga* drei *djadi* gibt *lima* fünf.

Lection 2—8 enthalten nun eine grosse Zahl von Additionsaufgaben mit reinen Zahlen, beginnend mit den leichtesten Fällen. Die Aufgaben enthalten lauter Einer, doch können die Resultate Zehner sein. Die Zahlen sind unter einander geschrieben. Die erste Aufgabe lautet:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \hline \end{array}$$

In den Aufgaben dieser Lection 2 sind je drei, in Lection 3 je vier Zahlen zu addiren, etc. Das schwierigste Beispiel ist:

$$\begin{array}{r} 7 \\ 0 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \\ 6 \\ 9 \\ 7 \\ 0 \\ \hline \end{array}$$

In der Lection 9 folgen nun 25 angewandte Aufgaben: *maka dibawah inilah* hier unten (folgen) *bebrapa* verschiedene *peladjaran* Aufgaben *supaja* dazu bestimmt, dass *kanak-kanak* die Kinder *jang* welche *pinter* genug geübt sind, *mengatur* anordnen *sendiri* selber *segala* die *kabanyakan* Zahlen *jang* welche *tersebut* genannt werden *didalam-nja* darin *serta* und *mendjumlahkan* zusammenzählen *dia* dieselben. Von diesen Aufgaben erwähne ich hier II, III und XXII:

II. *maka adalah* es sind *didalam* im *kebon* Garten *si Raksa* des Raska *bebrapa* mehrere *pohon kalapa* Kokosbäume. *maka dipetik-nja* er pflückt *pada hari Senen* am Montag 6 *buah kalapa* Kokosnüsse, *dan pada hari Selasa* am Dienstag 4 *buah Nüsse*, *dan pada hari Rebo* am Mittwoch 7 *buah Nüsse*, *dan pada hari Kemis*

am Donnerstag 5 *buah Nüsse dan pada hari Djuma'at* und am Freitag 8 *buah Nüsse dan pada hari Saptu* und am Samstag 9 *buah Nüsse*. — *maka brapa-kah* wie gross *djumlah-nja* ist die Anzahl *kalapa* der Kokosnüsse, *jang* welche *dipetik itu* da gepflückt wurden?

III. *maka ma Mira itu* die Mutter *Mira membri* teilt aus *buah manggis* Mangisfrüchte *pada anak-anak-nja* ihren Kindern. *maka jang bernama* (das), welches heisst *si-Nunni Nanni*, *dibri* bekommt 8 *buah dan*³⁾ *si-Mira* 7 *buah*, *dan si-Sera* 5 *buah*, *dan si-Wariah* 6 *buah*, *dan si-Kamis* 4 *buah*, *dan si-Potro* 3 *buah* — *maka brapa-kah djumlah-nja buah manggis jang dibri pada anak-anak itu*?

XXII. *maka datanglah* es kamen *pada an satu* in einem *hari* Tage *bebrapa* verschiedene *buah* Stück *kapal* Schiffe *di* nach *tanah* dem Lande *Djawa* Java, *ja'itu* nämlich *di* nach *Batawiah* 8 *buah*, *di* *Indramaju* 1 *buah*, *di* *Tjeribon* 2 *buah*, *di* *Tagal* 1 *buah*, *di* *Pekalongan* 2 *buah*, *di* *Samarang* 7 *buah*, *di* *Surabaja* 9 *buah*, *di* *Pasuruhan* 4 *buah*, *di* *Tjilatjap* 5 *buah* — *maka brapakah djumlah-nja kapal jang datang di tanah Djawah pada satu hari itu*?

Lection 10 enthält wieder Aufgaben mit reinen Zahlen, lauter Einer, doch sind diese nun hintereinander geschrieben, z. B.:

$$6 + 7 + 8 + 5 + 4 + 3 + 7 + 8 + 6 + 2.$$

In der Lection 11 treten nun zuerst die Zehner auf, und zwar sind hier je 4 zweistellige Zahlen zu addiren, das Resultat kann dreistellig sein, z. B.:

$$\begin{array}{r} 32 \\ 57 \\ 63 \\ 47 \end{array}$$

Lection 12 bringt Aufgaben, in denen sowohl ein- als zweistellige Zahlen vorkommen, z. B.:

³⁾ Das Übrige versteht sich im Vergleich zur ersten Aufgabe leicht von selbst, daher ist es überflüssig, die Übersetzung beizufügen.

4
70
81
2
20
61

In der Lection 13 haben wir wieder ein neues Fortschreiten der Schwierigkeit. Die Zahlen, ein- und zweistellig, wie in der vorhergehenden Lection, sind falsch gestellt, und es muss zuerst die richtige *pengaturan* Anordnung hergestellt werden, z. B.:

71
9
53
44
57

Lection 14. Angewandte Beispiele über zweistellige Zahlen. Hier sei angeführt Aufgabe V: *maka djawuhnja* die Entfernung Bogor von Bogor *deri* von *Batawiah* (be-trägt) 38 *pal*⁴⁾, *dan djawuhnja Tjiandjur deri* Bogor 38 *pal*, *dan djawuhnja Bandong deri* Tjiandur 40 *pal*, *dan djawuh-nja Sumedang deri* Bandong 29 *pal*, *dan djawuh-*

⁴⁾ Ein *pal* (*paul*, *epal*, das deutsche „Pfaß“) = 1,5 Kilometer.

nja Karang-Sambong deri Sumedang 25 *pal* — *maka brapa pal djawuh-nja Karang-Sambong deri Batawiah*.

In den Lectionen 15—21 erscheinen nun die drei-, dann die vierstelligen Zahlen, und es wechseln Aufgaben mit reinen Zahlen und angewandten, ganz wie vorher. Ich lasse hier noch zwei angewandte Beispiele folgen:

maka adalah si-Wongso Wongso *minum* trinkt, d. h. raucht *roko* Cigarren *didalam* in *sa-bulan* einem Monat 275 *batang* Stück, *dan si-Werio* 325 *batang*, *dan si-Truno* 190 *batang*, *dan si-Saat* 260 *batang*, *dan si-Suro* 96 *batang*, *dan si-Sosro* 145 *batang*, *dan si-Djojo* 325 *batang* — *maka brapakah* *djumlah nja segala batang roko jang diminum* geraucht werden *marika itu sekalian* von ihnen allen zusammen?

maka apabila wenn *ada* sind *di* in *negri* der Stadt *Batawiah* Batavia *soldadu* an Soldaten 2240 *orang* Männer, *dan di Samarang* 2160 *orang*, *dan di Surabaya* 2345 *orang*, *dan di Salatiga* 315 *orang*, *dan di Serang* 75 *orang*, *dan di Makassar* 672 *orang*, *dan di Padang* 3095 *orang* — *maka brapakah djumlahnja segala soldadu sekalian itu?*

Bücher.

Wettstein H., Schulatlas *in 32 Blättern*, bearbeitet von J. Randegger. 3. Auflage. Obligatorisches Lehrmittel der Sekundarschulen des Kantons Zürich. Zürich, Verlag der Erziehungsdirektion, 1886. Preis für zürcherische Schulen in albo Fr. 2. 20, geb. Fr. 3. 20.

Der in seiner frühern Auflage von *ausser-schweizerischen* Kritikern aufs günstigste beurteilte Schulatlas von H. Wettstein präsentiert sich in seinem neuen Gewande äusserst vorteilhaft. Er ist nach gesunden methodischen Grundsätzen bearbeitet und für die schweizerischen Mittelschulen ein prächtiges Lehrmittel, um welches uns unsere Kollegen des Auslandes mit recht beneiden. (Wer sich über die Grundsätze, denen Wettstein bei der Anlage des Atlas huldigte, orientiren will, verweise ich auf den sehr einlässlichen

Bericht über Gruppe 30 (Unterrichtswesen) der schweizerischen Landesausstellung in Zürich 1883 und zwar auf den Abschnitt: „Die Geographie“ pag. 258—297.)

Was den Inhalt anbetrifft, bringt uns Blatt I die Planigloben in stereographischer und in orthographischer Projektion; Blatt II die Erdkarte in homolographischer und in Merkator-Projektion. Die erstere Darstellung enthält die Luft und letztere die Meeresströmungen. Auf dem Karton 3—5 sind die Verhältnisse zwischen Land und Wasser, sowie zwischen den Erdteilen und den Ozeanen dargestellt. Blatt III führt uns die termischen und Niederschlagsverhältnisse vor Augen. Blatt IV gibt uns Aufschluss über die Verbreitung der wichtigsten Pflanzen und Tiere und enthält eine Völker- und Religionskarte.